

SPORTCHI MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISH

Tursunboyev Otabek Oybek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sportchilar mashg'ulot davomida mahoratini takomillashtirish haqida fikr yuritiladi.

Abstract: This article reflects on improving the skills of athletes during training.

Аннотация: В этой статье рассматривается, как спортсмены улучшают свои навыки во время тренировок.

Kalit so'zlar: texnikani takomillashtirish, takroriy usul, tashqi sharoitlarni o'zgarishi, mashqlar turlarini o'zgartirilishi.

Key words: improvement of the technique, repeated method, changes in external conditions, changes in the types of exercises.

Ключевые слова: совершенствование техники, метод повторения, изменение внешних условий, изменение видов упражнений.

Sport mahorati sportchining qanday texnik – taktik vositalarni egallaganligini uning umumiy va maxsus jismoniy mashq qilganlik darajasi qandayligini belgilab beradi. Biroq sport mashg'ulotlar jarayonlarida yuklamalarni rejallashtirish va nazorat qilish muammolari, yuqori sport natijalariga erishish shu soha mutaxassislari va murabbiylarining diqqat e'tiborida turadi. Shuning uchun sportchilarni tayyorlash natijalari uning o'sishiga, o'quv mashg'uloti (trenirovka) jarayonida mashqlarni muntazam bajarishga jalb etish hamda mashg'ulot jarayonida jismoniy vosita va uslublardan turli varinatlarda qo'llash orqali ijobiy natijaga erisha oladi.

Sportchilarni hozirgi zamon sharoitlarida tayyorlash jarayonining samarasi ko'p jihatdan kompleks nazorat usullarini boshqaruv vositasi sifatida qo'llanishga bog'liqdir.

Texnikani takomillashtirish. Texnika sportchining asosiy mahorati hisoblanadi. Texnika ko‘p jihatdan sportchining imkoniyatlari va toifasini belgilab beradi. Sportchi doimiy ravishda o‘z texnikasi tarkibini yangi texnikalar bilan boyitib borilishiga intilishi, takomillashtirib borishi, oldin o‘zlashtirgan texnik harakatlarning yangi variantlari bilan ishlash kerak. Usullarga qarshi usullar va himoyaning nisbatan samarali variantlarini o‘zlashtirish jismoniy hususiyatlarini rivojlantirish, texnik tayyorgarlik tarkibidagi mavjuda bo‘lgan kamchiliklarni doimiy ravishda bartaraf qilib borish talab qilinadi. Texnik faoliyatni o‘zlashtirish va harakat malakalarini shakllantirishda ixtiyorsiz harakatlarni boshqaruvchi shartli reflektor, mexanizmlar shartsiz reflekslar asosida sodir bo‘ladi. Tayyor "energiyalar" shartsiz reflekslarning mavjudligi ko‘nikma va malakalarning ixtiyorsiz shakllanishida harakat apparatini boshqarishni yengillashtiradi. Biroq, shakllanadigan texnik harakatlar va tug‘ma reflekslar orasida o‘zaro salbiy munosabatlarni ham hisobga olish lozim, ular texnik jihatdan samarali harakatlarni o‘zlashtirishga qarshilik ko‘rsatishlari va harakatdagi xatoliklarni yuzaga keltirishlari mumkin. Turmush sharoitida shakllangan malakalar shunday tormozlovchi xususiyatga egadir. Hayotiy malakalarning salbiy ta'siri har bir sport turida "oddiy" siklli yugurishdan atsiklik harakatiga ega bo‘lgan mashqlargacha uchraydi.

1. Takroriy usul – bu usul bir xil sharoitda usullarning ko‘p marotaba takrorlanishi sportchiga o‘z malakalarini qattiq mustahkamlanishi usulning avtomatizim darajasida bajarishiga erishish imkoniyatini beradi.
2. Sharoitini o‘zgartirish usuli. Sportchining tegishli texnik usulini turli xil sharoitlarda va turli xildagi vaziyatlarda bajarilishini belgilab beradi.
3. Tashqi sharoitlarni o‘zgarishi mashg‘ulotlarni amalga oshirish joyi va jihozlarning o‘zgartirilishi (ochiq havoda inshot ichki qismida

yumshoq yoki qattiq dayan sharoitida turli xil o'lchamdagi maydonchalarda).

4. Mashqlar turlarining o'zgartirilishi – turli xil og'irlik va o'lchamdagi snaryadlar va snaryadlarsiz maxsus mashqlar (mashg'ulot qoplari bilan va sherik bilan ishlash mashqlari).

Taktikani takomillashtirish. Sportchi doimiy ravishda jangni olib borish va musobaqalarda ishtirok etish bo'yicha tegishli bilim, ko'nikma va malakalarni kengaytirishga intilishi talab etiladi. Sportchi jangni boshlashdan oldin taktik reja tuzishi lozim. Tuzib chiqilgan reja sportchining taktik jihatdan fikrlashdagi barcha mavjud ustunliklar va kamchiliklarni seza olish imkonini beradi. Ma'lumki malakalar faqat tizimli ko'rinishda ko'p marta takrorlashlar mustahkamlanishi mumkin. Takrorlash jarayonida sportchi oldida usulni bajarilishida yangi imkoniyatlar ochiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyati fani.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/sportchilarni-tayyorlashda-texnik-taktik-mahoratlarini-shakllantirishning-o-ziga-xos-xususiyatlari?ysclid=m154g7x6zf921034069>
3. <https://jdpu.uz/wp-content/uploads/2018/03/Sport-pedagogik-mahoratini-oshirishKurash.pdf>